

HISTORICAL AND ARCHEOLOGICAL SCIENCES

ОСНОВНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ, ЛИТВИ, ПОЛЬЩІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Бураков Ю.Ю.

магістр, Національний університет «Львівська політехніка», (Україна)

THE MAIN ASPECTS OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION BETWEEN UKRAINE, LITHUANIA, AND POLAND AT THE CURRENT STAGE

Burakov Y.

Master of Science, Lviv Polytechnic National University, (Ukraine)

<https://orcid.org/0009-0003-1156-6579>

Анотація

Аналізуються різноманітні аспекти міжнародного військового співробітництва трьох сусідніх держав – України, Литви, та Польщі. Визначається, що російська агресія 2014 р. проти України, захоплення територій та окупація Криму та східних земель держави значно ускладнило безпекову ситуацію у Східній Європі і підштовхнуло країни до військової співпраці. Ще більшу загрозу світові несе широкомасштабне вторгнення в Україну російської армії, яке триває з 24 лютого 2022 р. й до сьогоднішнього дня. Загроза поширення агресії російського імперіалізму об'єднує військові зусилля країн Східної Європи. Підкреслюється, що найвищим виявом військової співпраці трьох сусідніх держав є утворення та діяльність Литовсько-польсько-української бригади імені князя Костянтина Острозького (ЛитПолУкрбриг). Робиться висновок про перспективи об'єднання військових зусиль України та європейських держав проти поширення путінської агресії на увесь континент.

Abstract

The article analyzes various aspects of international military cooperation between three neighboring countries - Ukraine, Lithuania, and Poland. It is determined that the Russian aggression of 2014 against Ukraine, the seizure of territories and occupation of Crimea and the eastern lands of the country significantly complicated the security situation in Eastern Europe and pushed the states to military cooperation. An even greater threat to the world is the large-scale invasion of Ukraine by the Russian army, which has been going on since February 24, 2022, and continues to this day. The threat of the spread of Russian imperialism's aggression unites the military efforts of Eastern European powers. The author emphasizes that the highest manifestation of military cooperation between the three neighboring states is the creation and operation of the Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade named after Prince Kostiantyn Ostrozhsy (LitPolUkraine Brigade). The author concludes that there are prospects for uniting the military efforts of Ukraine and European states against the spread of Putin's aggression to the entire continent.

Ключові слова: російсько-українська війна 2014–2024 років, міжнародне військово-співробітництво, УкрПолбат, ЛитПолУкрбриг, Люблінський трикутник, Вишеградська четвірка, європейська безпека, Збройні Сили України, російська агресія.

Keywords: Armed Forces of Ukraine, European security, international military cooperation, LitPolUkrBrig, Lublin Triangle, Russian aggression, Russian-Ukrainian war of 2014-2024, UkrPolBat, Visegrad Four.

Постановка проблеми.

Важливого значення після початку російсько-української війни у лютому 2014 р., набула координація військової політики східноєвропейських країн. Усі країни так званого колишнього «соціалістичного табору» відчували загрозу російської імперської політики. Першою реакцією європейської спільноти стало запровадження економічних санкцій проти агресора, а далі перспективними стали інші напрямки – надання військової, фінансової, гуманітарної, дипломатичної та іншої допомоги жертві агресора.

Досить вдалим слід вважати рішення керівників Литви, Польщі, України щодо створення спільного військового з'єднання – бригади. Військовики трьох країн об'єдналися в одну оперативну одиницю – бригаду, де спільно готувалися до виконання завдань за призначенням.

Сьогодні, у 2024 р., з подачі французького Президента Еммануїла Макрона обговорюється питання щодо вступу іноземних військ на територію України з метою захисту її населення від варварських атак східного сусіда. Звичайно, ці заяви здебільшого носять пропагандистський характер, однак вони викликають жваве обговорення щодо подальшого тісного військового співробітництва іноземних держав з Україною.

Варто згадати більш рішучі дії на початку російсько-української війни Президентки Литви Далі Грибаускайте, яка коментуючи україно-кволю реакцію міжнародного співтовариства на розпочату у 2014 р. війну, згадала погрози кремлівського верховода за два дні зайняти Варшаву, столиці Прибалтійських країн і Бухарест [5]. Звичайно, такі погрози російського керівництва підштовхнули до злагодженого міжнародного військового

співробітництва трьох сусідніх держав – України, Польщі та Литви.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій.

Міжнародне військово-співробітництво Збройних Сил (ЗС) України на прикладі з'єднання «ЛитПолУкрбриг» активно вивчав військовий історик П. Проховник [10]. З точки зору загроз сьогодення ця форма співробітництва у руслі створення та діяльності спільних міжнародних військових з'єднань цілком виглядає доречним явищем.

Окремі фрагменти МВСп висвітлені у монографії – «Нарис історії Сухопутних військ Збройних Сил України (1991–2021)». Зокрема у нарисі присутня коротка історія створення першого військового формування України та Польщі – Українсько-польського батальйону «УкрПолбат» [9, с. 107–108].

У праці польського історика Я. Драуса розглядаються українсько-польські відносини 1991–2008 рр. Автор відзначає активну роль Польщі у відстоюванні українських інтересів у відносинах з Європейським Союзом (ЄС), Вишеградською групою та іншими міжнародними регіональними організаціями [7]. Викладач військової академії П. Проховник та студент Львівської політехніки Ю. Бураков розглянули співробітництво «Вишеградської четвірки» в умовах трансформації міжнародної системи безпеки [2]. Нагадаємо, альянс центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини виник 15 лютого 1991 р. в угорському місті Вишеград, після краху комуністичного Варшавського військово-політичного блоку.

Ю. В. Бураков та П. М. Проховник проаналізували військово-політичні аспекти співпраці України з Польською Республікою та державами Прибалтики [1]. Автори зазначають, що НАТО оперативно відреагувала на розпочату російсько-українську війну, зокрема, «...вже із середини березня 2014 р. літаки дальнього радіолокаційного виявлення та наведення, почали виконувати завдання з баражування повітряного простору вздовж українського західного кордону для вивчення становища. В подальшому у Середземному та Балтійському морях відбувалося посилене патрулювання морських кордонів військовими кораблями Естонії, Франції, Німеччини, Бельгії, Норвегії, Канади, США, Туреччини та Нідерландів» [1, с.382].

Історики Литви та Польщі – Донатас Палавенюс та Міхал Піховіч вивчали значення створення спільного військового об'єднання для регіональної безпеки Східної Європи [15]. Військовий дослідник Олексій Фуртес дослідив основні заходи спільної Литовсько-польсько-української бригади як компонента міжнародного військово-політичного співробітництва в 2000-2023 роках [14].

Метою статті є аналіз історичних витоків міжнародної військової співпраці трьох сусідніх держав – України, Польщі та Литви в умовах сучасної російсько-української війни та окреслення можливостей поглиблення співробітництва у ході сучасного загострення військової обстановки на фронті.

Виклад основного матеріалу.

Відразу після проголошення незалежності Україною в 1991 р. виникли плани щодо спільної підготовки військовиків трьох сусідніх держав. Перші кроки у цьому плані зробили польські й українські військовослужбовці. Вони досягнули згоди щодо створення спільного миротворчого батальйону «УкрПолбат» («Українсько-польський батальйон»).

Керівники оборонних відомств України та Польщі під час зустрічі, 26 листопада 1997 р. підписали спільний документ – «Угоду у справі створення спільної військової частини для участі у міжнародних миротворчих та гуманітарних операціях під егідою міжнародних організацій». Проїшло жваве обговорення в суспільстві та в урядових колах цього кроку й 6 квітня 2000 р. Верховна Рада України ратифікувала цю Угоду [12].

Після ратифікації відбулося формування спільного військового підрозділу, який отримав назву «УкрПолбат». Він у червні 2000 р. пройшов процедуру сертифікації на базі 232-го загальновійськового навчального центру (Україна). Результати сертифікації засвідчили спроможність «УкрПолбату» виконувати бойові завдання у складі так званих «багатонаціональних сил КФОР у Косово» (KFOR – англ. Kosovo Force, міжнародні сили під керівництвом НАТО, які відповідали за забезпечення миру у Косово на Балканському півострові).

Багатонаціональні сили КФОР діяли на Балканах згідно резолюції Ради Безпеки ООН № 1244. Вони приступили до виконання завдань у Косово 12 червня 1999 р. В липні 2000-го року українські військовики спільного миротворчого контингенту були уведені до Косова. Вони розташовувалися у містечках Рака та Брезовиця. Українська частина «УкрПолбату» нараховувала 267 солдатів та офіцерів.

«УкрПолбат» діяв до травня 2011 р., до часу, коли «Угода між Україною та Республікою Польща щодо створення спільної військової частини для участі в міжнародних миротворчих і гуманітарних операціях» добігла кінця й вже не поновлювалася. Українсько-польський миротворчий батальйон був втіленням практичної реалізації співробітництва двох дружніх сусідських держав в умовах нагнітання РФ міжнародної напруженості із сусідами. Це виявилось у розв'язанні агресії РФ проти незалежної Грузії у 2008 р.

Українсько-польський миротворчий батальйон відійшов в історію, однак отримала розвиток інша ідея. З метою підвищення міжнародного військового співробітництва й безпеки у регіоні створилася литовсько-польсько-українська бригада («ЛитПолУкрбриг»). Колишній міністр оборони Литви Раса Юкнявічене в одному із інтерв'ю сказала: «2008 року народилася ця ідея... Спочатку була ідея, щоб і Латвія та Естонія були разом із нами, але вони сказали, що, можливо, для них це не настільки цікаво. На жаль, коли в Україні обрали Януковича президентом, все зупинилося – в Україні не було пріоритетом вступ чи співпраця з НАТО» [13].

Спроба змінити зовнішньополітичний курс України на євроінтеграцію призвів до народної Революції Гідності. Перемога Майдану та втеча проросійської владної верхівки з України надали можливості повернутися до курсу співробітництва України з країнами Європи.

Розпочата 20 лютого 2014 р. війна Російської Федерації проти України, загарбання Криму, окупація частини східних областей, докорінно змінила безпекову ситуацію у регіоні. Наступними об'єктами нападу, в разі розгрому України, ставали країни Східної Європи, насамперед країни Прибалтики та Польща, які довгий час перебували у складі російської імперії. Нова ситуація, пов'язана з початком російсько-української війни вимагала об'єднання військових оборонних зусиль держав регіону.

У вересні 2014 р. міністри оборонних відомств трьох держав – Польщі, України та Литви повернулися до плану створення спільного військового об'єднання – військової бригади. Передбачалося входження до бригади військових частин трьох держав. У столиці Польщі – Варшаві, тоді ж відбулася зустріч керівників урядів трьох країн. Була підписана «Угода між урядами України, Литви і Польщі щодо створення спільної військової частини» – «ЛитПолУкрбриг» (LITPOLUKRBRIG).

Верховна Рада України 4 лютого 2015 р. ратифікувала міжурядову Угоду, а 20 лютого 2015 р. Президент України підписав Закон «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща стосовно створення спільної військової частини» [14, с. 20].

У Угоді зазначалося, що «за згодою Сторін командування та підрозділи бригади мають бути готовими до участі в міжнародних операціях, що проводимуться на підставі мандата Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. ...Виділення сил до складу бригади не зачіпатиме національного суверенітету кожної з держав сторін стосовно права самостійного прийняття рішення щодо розгортання власних сил для участі в конкретній операції». 20 березня Сейм Республіки Польщі та 26 березня 2015 р. Сейм Литовської Республіки ратифікували Угоду про створення LITPOLUKRBRIG [10, с. 160].

Міністри оборони України, Польщі та Литви 24 липня 2015 р. у Львові, поставили історичні підписи на іншому документі – технічній Угоді щодо створення багатонаціональної бригади «ЛитПолУкрбриг». У повідомленні прес-служби МО України зазначалося: «Метою створення багатонаціональної військової частини є підвищення рівня взаємної довіри та співпраці між країнами, а також покращення безпекової ситуації у регіоні». Крім того, служба у багатонаціональній бригаді дозволила українським військовим опанувати передові стандарти підготовки військ та досягти їх оперативної взаємосумісності з військовими підрозділами НАТО [10, с. 160].

Кількісний склад «ЛитПолУкрбриг» був у межах 4500 військовиків, з них – 3500 військовиків ЗС Польщі, 350 – ЗС Литви і 560 – ЗС України [14,

с.20]. Центром дислокації командування бригади обрано місто Люблін (Польща), неподалік від кордону з Україною. До штабу командування входило 58 польських, 18 українських та 5 литовських офіцерів. Підрозділи бригади залишалися у місцях постійного базування на територіях своїх держав, усі вони підпорядковувалися командувачу LITPOLUKRBRIG під час проведення вишколів, навчань та проведення військових операцій.

У LITPOLUKRBRIG увійшли десантники, однієї з кращих у ЗС України, 80-ї окремої аеромобільної бригади (дислокована неподалік кордону із Польщею, у м. Львові), литовський батальйон уланів імені Великої княжни Литовської Бірутес та польський 5-й батальйон підгалянських стрільців. Також до бригади увійшли підрозділи артилерії, сапери та логісти з польської 21-ої бригади підгалянських стрільців.

У ході роботи (березень 2017 р.) восьмої сесії Міжпарламентської асамблеї у складі Сейму Литовської Республіки, Сейму та Сенату Республіки Польща та Верховної Ради України, прийняте рішення щодо присвоєння бригаді ім'я видатного полководця середньовіччя – Великого гетьмана Литовського Костянтина Острозького [11].

Спільні війська держав під проводом великого князя Костянтина Острозького перемогли російську армію під м. Оршею 8 вересня 1514 р. Ця переможна битва армії Великого князівства Литовського, значну частину якої склали українські війська, із силами Московської держави стала виявом військового таланту Великого гетьмана Литовського Костянтина Острозького.

35-тис. армія князя Костянтина Острозького здійснила прихований маневр – скритно переправила свої війська на правий берег Дніпра і в ніч на 8 вересня 1514 р. завдала потужного удару переважачому 50-тисячному російському війську. Московіти понесли значні втрати – 30 тис. солдатів було полонено, у тому числі й самого очільника, князя І. Челядніна і 8 воевод.

Завдяки перемозі об'єднаних сил під Оршею зупинилася експансія московитів на Східну Європу. Найменшвання новоствореної бригади на честь Великого гетьмана Литовського Костянтина Острозького має символічне значення у часи нового наступу московитів на Східну Європу.

Нова бригада отримала бойовий прапор у жовтні 2017 р. під час зустрічі міністрів оборонних відомств трьох держав у штаб-квартирі, у м. Любліні. У цьому місті відбулася трьохстороння зустріч президентів України, Польщі та Литви. Напередодні відбулися переговори президентів Литви та Польщі у Варшаві. Президенти Литви та Польщі погодилися щодо негативних викликів, які несе російська агресія проти України. Лідери держав підкреслили, що РФ протягом останнього часу виявляє імперські тенденції до розв'язання війн. Така політика РФ звичайно викликала занепокоєння країн регіону й призводила до поглиблення міжнародної співпраці.

Під час польсько-литовських переговорів обговорювалася й тема російсько-української війни.

Президент Польщі А. Дуда чітко заявив: «Наші позиції з цього питання однозначні. Вважаємо, що немає іншого шляху – окупацію Криму, а також територій Луганської і Донецької областей має бути припинено. РФ має звідти піти» [8].

Під час Варшавської зустрічі, президенти ухвалили безпекову декларацію. У декларації наголошувалося на: «...потребі збереження рішучої союзницької позиції...у відповідь на загрози у середовищі безпеки». Підкреслено на значенні військової присутності США у Східній Європі, зміцненні східного флангу НАТО. Даля Грибаускайте сказала історичну фразу, яка має всі підстави бути ключовою для відносин трьох країн – засновників LITPOLUKRBRIG: «Коли ми разом – ми сильні» [8].

У LITPOLUKRBRIG увійшли десантники, однієї з кращих у ЗС України, 80-ї окремої аеромобільної бригади (дислокована неподалік кордону із Польщею, у м. Львові), литовський батальйон уланів імені Великої княгині Литовської Бірутес та польський 5-й батальйон підгалянських стрільців. Також до бригади увійшли підрозділи артилерії, сапери та логісти з польської 21-ої бригади підгалянських стрільців.

До 2021 р. на чолі LITPOLUKRBRIG був український командир – полковник Дмитро Братішко, його заступником був офіцер ЗС Литовської Республіки, а начальником штабу – офіцер ЗС Республіки Польща. Пізніше командиром бригади був полковник ЗС Польщі Ярослав Мокжицький. На сьогодні LITPOLUKRBRIG очолює польський полковник Пьотр Лісовський, начальник штабу – підполковник ЗС України Олександр Лунов.

В умовах російсько-української війни країни-члени НАТО – Польща та Литва виробили курс щодо посилення синергії зусиль з політичного та військового співробітництва із Україною, зокрема, у галузі модернізації військової техніки та озброєння, проведення спільних військових навчань, у створенні спільної високопрофесійної військової бригади імені князя Костянтина Острозького. Для українських військовослужбовців служба у спільній бригаді надала можливість вивчити та адаптувати для власних потреб стандарти і рішення у галузі безпеки країн НАТО, а для офіцерів та солдатів Польщі і Литви безцінним є досвід війни з російським агресором, яким діляться українські воїни із побратимами по зброї.

У 2021 р. вперше в Україні з 19 по 31 липня на території українського полігону було проведено навчання «ЛитПолУкрБриг» під назвою – «Три мечі – 2021». Метою навчань була оцінка рівня кваліфікації підпорядкованих підрозділів литовсько-польсько-української бригади під час виконання умовного оборонного завдання. У навчаннях брали участь понад 1200 військовослужбовців (з них 700 українців) та залучалося понад 200 бойових машин.

У відповідності до міждержавної угоди підписаної 15 листопада 2002 р. в Будапешті головами генеральних штабів України, Угорщини, Словаччини та Румунії було створено міжнародний інженерний батальйон «Тиса». Завданням цього інженерного

підрозділу є запобігання та швидке реагування на загрози повеней, а також боротьба з наслідками стихійних лих в Карпатському регіоні.

До широкомасштабного вторгнення росіян в Україну відбувалися міжнародні командно-штабні навчання українсько-румунсько-словацько-угорського інженерного батальйону під назвою «Blonde Avalanche» («Світла Лавина»). Напередодні широкомасштабного вторгнення російського агресора, відбулося багатонаціональне навчання «Blonde Avalanche – 2021» у Словаччині.

Навчання учасників Північноатлантичного альянсу із залученням ЗС України передбачають високий рівень інтегрованого планування між різними військовими частинами і організаціями. Це вимагає ефективної комунікації і координації між країнами-учасницями і їхніми відповідними військовими командуваннями. Після кожних навчань командування Альянсу спільно із союзниками проводили аналіз і оцінку з метою визначення ефективності навчань і визначення сфер, які потребують удосконалення. Ці оцінки забезпечують цінний зворотний зв'язок з країнами-учасницями і допомагають формувати майбутні навчання, спільні тренувальні місії.

Висновки.

Військова агресія РФ проти України, яка розпочалася у лютому 2014 року, анексія Криму, окупація значної території східних областей України значно активізували міжнародне військове співробітництво України з іншими країнами світу. Засудження світовою громадськістю брутального порушення системи міжнародної безпеки в Європі, що склалася після Другої світової війни підштовхнули уряди багатьох країн світу до надання військової допомоги жертві агресії – Україні. Зовнішня агресія РФ та розв'язана нею війна проти України стала головним чинником поглиблення міжнародного військового співробітництва на сучасному етапі.

Міжнародне військове співробітництво у роки російсько-української війни продемонструвало, що передумовами майбутнього миру є набуття Україною членства в ЄС та НАТО. Членство в ЄС визначить успіх нових модернізаційних реформ, закріпить відданість верховенству права та демократичному устрою держави. Членство в Північноатлантичному альянсі гарантуватиме зовнішню безпеку України, через 5 Статтю Вашингтонського Договору щодо створення НАТО. Внаслідок успішного руху України до членства в ЄС та НАТО буде створено ефективний запобіжник подальшим спробам війни на Сході Європи.

В умовах російсько-української війни, країни-члени НАТО – Польща та Литва виробили узгоджений курс щодо посилення синергії зусиль з міжнародного політичного та військового співробітництва із Україною, створенню спільної високопрофесійної військової бригади імені князя Костянтина Острозького. Метою спільної міжнародної бригади країн альянсу «Люблінського трикутника» (Литва, Польща та Україна) є: підвищення рівня взаємної довіри та співпраці між країнами, покращення без-

пекової ситуації в регіоні Східної Європи, поширення та впровадження сучасних підходів (стандартів) із планування, забезпечення та застосування військ (сил) у загальну систему підготовки збройних сил, а також – підтримка високого рівня бойової готовності національних військових формувань. Варто військовикам трьох дружніх держав посилити співпрацю по організації спільних тренувальних місій на територіях своїх держав для професійного оволодіння новою зброєю військовослужбовцями ЗС України.

Утворення регіонального альянсу – «Люблінського трикутника», першим кроком якого стало військове зближення історично близьких трьох держав, слугує підтримці інтеграції України у Європейський Союз та НАТО й, особливо, спільним зусиллям протидії російській агресії в Україні. На фоні дискусій у перші роки війни, щодо «доцільності постачання Україні летальної зброї», Литва – перша з країн світу надала її ЗС України (вересень 2016 р. – 150 т патронів для стрілецької зброї).

Для українських військовиків служба у «ЛитПолУкрбриг» відкрила можливість вивчити та адаптувати для власних потреб стандарти і рішення у галузі безпеки країн НАТО, а для офіцерів та солдатів Польщі і Литви безцінним є досвід війни з російським агресором, яким діляться українські воїни із побратимами по зброї.

Список літератури

- Бураков Ю. В., Проховник П. М. (2021). Співробітництво Польщі та держав Прибалтики з Україною: військово-політичні аспекти/ *Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Tom XV. «Bałtyk w dziejach ludów Morza Bałtyckiego»*. Monografia oparta o materiały z X Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego. Wolin 2-4 sierpnia 2019 / redakcją naukowa Macieja Franza, Zbigniewa Pilarczyka. Toruń: Wydawnictwo Adama Marszałeka, s.380-398.
- Бураков Ю.Ю., Проховник П.М. (2019). Аспекти співпраці України та «Вишеградської четвірки»// *Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Львів, 15-16 травня 2019 р.) / Упорядники: Мальський М.З., Лещенко Л.В., Кучик О.С., Вовк Р.В. – Львів, Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, с. 60-63.*
- Верховна Рада проголосувала за створення інтернаціонального батальйону Litpolukrbrig. URL: <http://styknews.info/novyny/polityka/2015/02/04/verkhovna-rada-progolosuvala-zastvorennia-internatsionalnogo-batalionu-l> (дата звернення 11. 05. 2024).
- Войціховський А.В. (2009) Співробітництво України з НАТО у миротворчій діяльності / А.В. Войціховський // *Право і Безпека. – №3, с. 27 – 37.*
- Грибаускайте Даля: почему мы стараемся не злить Путина? URL: <https://in-osmi.ru/world/20140926/223252898.html> (дата звернення 11. 05. 2024).
- Гриценко знає, кого треба залучити до ліквідації наслідків повеней. URL:<https://web.archive.org/web/20140907031857/http://www.unian.ua/politics/365318-gritsenko-znae-kogo-treba-zaluchiti-do-likvidatsiji-naslidkiv-poveney.html> (дата звернення: 29. 04. 2024).
- Драус Я. (2010). Дослідження польсько-українських стосунків у 1991 – 2008 роках: нарис проблематики // *Чорноморський літопис; пер. з пол. Є. Г. Сінкевича. Вип. 1. С. 32 – 41.*
- Люблін – коли ми разом ми сильні. URL: <http://www.golos.com.ua/article/314147> (дата звернення 11. 05. 2024).
- Нарис історії Сухопутних військ Збройних Сил України (1991 –2021).: Монографія (2022). / П. Ткачук, С. Попко та ін. Львів: НАСВ, 269 с.
- Проховник П. М. (2019). Міжнародне військове співробітництво Збройних Сил України (на прикладі військового з'єднання «ЛИТПОЛУКРБРИГ») // *Військово-науковий вісник. Львів, НАСВ, № 32. С. 157 – 167.*
- Спільна військова частина носитиме ім'я князя Острозького. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2609571-spilnavijskova-castina-ukraini-litvi-ta-polsi-nositime-ima-ostrozkogo.html> (Дата звернення 11. 05. 2024).
- Угода між Україною та Республікою Польща у справі створення спільної військової частини для участі в міжнародних миротворчих і гуманітарних операціях під егідою міжнародних організацій. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_007 (дата звернення 11.05. 2024).
- Україна нам дуже допомогла – экс-міністр оборони Литви. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/ukrajina-polshcha-lytva-natorosija/29785600.html> (дата звернення 11. 05. 2024).
- Фуртес О. (2023). Створення та основні заходи литовсько-польсько-української бригади як компонента міжнародного військово-політичного співробітництва України (2000–2023 рр.). – *Воєнно-історичний вісник: Збірник наукових праць Національного університету оборони України. – К.: НУОУ. – Вип.4(50), с.18–27.*
- Piechowicz, M. & Palavenis, D. (2023). Lithuanian-Polish security cooperation in European Union (EU) Defence Programs // *International Relations*. URL: <https://internationalrelations-publishing.org/articles3-10/v> (дата звернення 11. 05. 2024).